

ABDURAUUF FITRATNING SO‘Z O‘ZLASHTIRISH HAQIDAGI QARASHLARI

Mirzatillayeva Sayyora Zokirjon qizi,

FarDu 1-kurs tayanch doktoranti

sayyoramirzatillayeva97@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidlarning yetuk namoyondasi, o‘zbek tilshunosligi taraqqiyotiga o‘zining beqiyos hissasini qo‘shgan olim Abdurauf Fitratning so‘z o‘zlashtirish muammosi yuzasidan yuritgan fikrlari tadqiq etilgan. Olimning fikrlari asarlaridan keltirilgan namunalar orqali asoslantirilgan. Fitratning so‘z o‘zlashtirish haqidagi fikrlari bugungi kunda o‘zbek tili grammatikasiga qay darajada mos ekanligi qiyoslab o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, so‘z o‘zlashtirish, olinma so‘z, atama, yangi so‘z yasash, chetdan so‘z olish, eski so‘zlarni tiklash.

Annotation. Abstract. This article examines the views of Abdurauf Fitrat, a prominent representative of the Jadids and a scholar who made an invaluable contribution to the development of Uzbek linguistics, on the problem of word acquisition. The scholar's ideas are substantiated by examples from his works. Fitrat's ideas on word borrowing have been compared and studied to the extent that they correspond to the grammar of the Uzbek language today.

Keywords: Jadid, word borrowing, borrowed word, term, word formation, borrowing words, restoring old words.

Аннотация. В данной статье исследуются взгляды Абдурауфа Фитрата, выдающегося представителя джадидов, внесшего неоценимый вклад в развитие узбекского языкознания, на проблему заимствования слов. Мысли ученого обоснованы примерами из его трудов. Сравнительно изучено соответствие взглядов Фитрата на заимствование слов современной грамматике узбекского языка.

Ключевые слова: джадид, заимствование слов, заимствованное слово, термин, образование новых слов, заимствование иностранных слов, восстановление ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова.

Fitrat o‘zbek ma‘rifatparvarlarining ko‘pchiligi singari milliy uyg‘onish davri ijtmoyi-ma‘naviy hayotining turli sohalarida faoliyat olib borgan. Olim yetuk tilshunos, adabiyotshunos, tarjimon va professor sifatida taniqli edi. Ayniqsa,

Fitratning o'zbek tilshunosligi tarixida eng katta xizmatlaridan biri uning o'zbek tili milliy grammatikasiga asos solganligi bilan belgilanadi. Darhaqiqat, Fitrat "O'zbek tili qoidalarini to'g'risida bir tajriba: Sarf (1-kitob), Nahv(2-kitob)" kitoblarini yaratdi.

"XX asr boshlarida Markaziy Osiyodagi ma'rifatparvarlik harakatida Abdurauf Fitrat alohida ajralib turadi. U arab, fors, rus, turk tillarini mukammal bilgan holda o'zbek tilining turkiy tillar tizimidagi o'rnini va bundan keyingi istiqbolini belgilab berishga intiladi" [1:138].

Olim o'zbek tilining boshqa tillar tizimida tutgan o'rni, imkoniyatlari bu mustaqil tilning boshqa tillar bilan munosabati qay darajada va bundan keyin qay tarzda rivojlanishi kerak degan savollarga javob berish bilan birga, Sharq tarixi va adabiyotida ikkinchi o'rinda turuvchi turk adabiyotining eng muhim, eng ko'pi, eng qimmatlisi chig'atoy shevasidagi adabiyot ekanini ta'kidlab o'tadi. Shu sababli tilimizning ham turkiy tillar orasida eng yuqori mavqeda turishini bayon qiladi. Abdurauf Fitrat "*Arab va fors adabiyotining birinchi sarada turishi bu tillarning boyligida emas, balki turkiylardan chiqqan shoirlarning, olimlarning (masalan, Ibn Sino, Jaloliddin Rumi, Forobiy, Bedil va boshqalar) arab va fors tillarida ijod qilg'onliklarida*"dir [2:35] deb ta'kidlaydi.

Tilimizni sharq tillarining birinchisi ekanini dalillar bilan isbotlagani holda va turkiy adabiyotning ko'pi arab va fors tillarida ijod qilgani sababli milliy adabiyotimizning ikkinchi bo'lib qolganidan afsuslanadi. Shuningdek, Abdurauf Fitrat XX asr boshlarida yuritilgan til siyosati jarayonida o'zining qat'iy fikrlari bilan ajralib turar edi.

A.Nurmonovning ta'kidlashicha, olim turkiy tillarni birlashtirish siyosatining oqibatlarini sezgani holda har qaysi turkiy tilning umumiy jihatlari bo'lishi bilan birga xususiy, o'ziga xos jihatlari ko'pligi, shuning uchun har qaysi turkiy til mustaqil ravishda rivojlanishi va o'z xalqiga xizmat qilishini angladi [1:139]. Shu sababli o'zbek tilining bundan keyingi istiqboli haqida u ko'proq qayg'urdi.

Abdurauf Fitrat o'z nutqlarida o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish har bir lingvistik hodisaning mohiyatini ifodalay oladigan qat'iy qoidalar yaratish lozimligini ta'kidlaydi.

Olim shunday deydi: "*tilimizning iste'dodli boy bir til bo'lg'onini qichqirib so'ylaydik. Bu til (do'qqidir) qo'poldir, buning o'rniga turkchanning adabiy bir shevasini olaylik degan til bilmaslar bilan kurashdik, ularni yengdik. Biroq hanuz tilimizning belgisi qoidalarini maydonga qo'ya olmadi*" [2:36].

Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, o'zbek tili ko'p shevaliligidan yangi o'zbek adabiy tili qanday bo'lishi, qaysi shevalarga tayanmog'i lozim degan muammo bu

masalalardan edi. Fitrat mazkur muhim masala bo'yicha fikr yuritib shahar shevalariga arab, fors tillari ta'siri kuchli ekani, shuning uchun bu shevalarga emas, balki qishloq shevalariga tayanish lozimligini ta'kidlaydi.

“Bizning shaharlarimiz ko'plab yillardan beri arab, forsiy adabiyotining hukmi ostida yashaydi. Shuning uchun bizda shahar tili buzulgan. Tilimizning sof shaklini daladagi el-aymoqlardan ko'ra olamiz” [2:37]. Shu sababli xalq orasida ularning jon ozig'i bo'lib turgan dostonlar, ertaklar, matallar, laparlar, ashula-qo'shiqlarni xalq og'zidan qanday talaffuz qilinsa shundayligicha yozib olish, ularni sinchiklab o'rganish va shu asosda ma'lum ilmiy xulosaga kelish lozimligini ko'rsatadi. Darhaqiqat, Abdurauf Fitratning ta'kidlashlari to'g'ri edi. Bu fikrlarini olim o'z asarlarida qat'iy fikrlari bilan ilgari surib bordi.

Tilshunos M.Qurbonova A.Fitratning tilshunoslik faoliyatida ikkita muhim tomonga e'tibor bergan holda o'rganishni ta'kidlaydi: a) olimning ilmiy-nazariy qarashlari; b) uning tilshunos sifatidagi amaliy faoliyati [3:8].

E'tibor beradigan bo'lsak, XX asr arafasidagi ijtimoiy-siyosiy moddiy-ma'naviy, madaniy-ruhiy muhit o'zbek tili taraqqiyotida muayyan iz qoldirdi. Bu davrda o'zbek tilining lug'at tarkibida, ayrim grammatik shakllarning qo'llanishida, imlo va alifbo sohasida muayyan o'zgarishlar yuz berdi. Eski o'zbek hamda yangi o'zbek adabiy tili xususiyatlari bilan birga, boshqa tillarning (tatar, usmonli turk, rus va b.) ham unsurlari tez-tez uchrab turadi. Shunday sharoitda o'zbek adabiy tilining nazariy masalalarni ishlab chiqish dolzarb masala edi. Ushbu mashaqqatli hamda o'ta mas'uliyatli vazifani Abdurauf Fitrat o'z zimmasiga oldi. Bu jarayonda Fitrat tilshunos sifatida imlo qoidalarini ishlab chiqishga, tilimizning leksik va stilistik me'yorlarini hamda adabiy tilning taraqqiyot yo'llarini belgilashga va o'zbek tili punktuatsiyasi, morfologiyasi va sintaksisi qonuniyatlarini aniqlashga katta hissa qo'shdi. Fitrat yashagan davrda bu masalalar hali to'la o'rganilmagan va yetarli darajada hal etilmagan edi. Fitrat tilshunoslik merosidagi eng muhim nuqtalardan yana biri, uning til taraqqiyotiga oid fikrlaridir.

O'zlashma so'zlar masalasi, so'z o'zlashtirish hodisasi uning faoliyatida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu hodisa haqida u o'zining “Adabiyot qoidalari” o'quv qo'llanmasi hamda “Tilimiz” maqolasida qat'iy fikr va xulosalarini keltirib o'tgan. Olim “Tilimiz” nomli maqolasida turkiy (o'zbek) tilining boyligini isbotlashga harakat qiladi. Fitrat “*Hozirgi so'zlarimizdagi arabcha, forsiychalarni bir nechasi turkcha topilmaydir, desangiz to'g'ridir. Biz ularni chiqarmoqchi emasmiz. Ularni olurmiz, lekin o'zimizniki qilurmiz. Turklashtirurmiz*” [4:318] degan fikrlarni ilgari suradi.

Bundan anglashiladiki, Fitrat tilimizda muqobili bo'lmagan, yasashning ham imkoni bo'lmagan ayrim arabcha, forsha so'zlarni qabul qilishni ma'qullagan holda bu so'zlarni o'zimizniki qilib olish "turkchallashtirish" lozimligini ta'kidlaydi. Fitrat "o'zimizniki qilurmiz" deganda o'zlashgan so'zlarni tilimizning fonetik, morfologik, sintaktik qonuniyatlarga moslashtirishni nazarda tutgan.

Tilimizning arab va fors tillaridan ustunligini o'zining misollari asosida dalillaydi. Shu o'rinda u tilimizdagi arabcha va forsha so'zlarni butunlay chiqarib yuborishni emas balki "*turkchallashtirish*" fikrini ilgari suradi. Buni *qavoidi sarfiya - sarf qoidalari, manor - olov, sahobi munavvar – yorug' bulut* kabi so'zlar asosida izohlaydi. Fitratning yozishicha, bir tilning boyligi unda so'zlarning ko'pligi, so'z yasash imkoniyatlarining kengligi hamda qoidalarning mukammalligi bilan isbotlanadi. Darhaqiqat, olim sanab o'tgan belgilar tilning boyligini ko'rsatib turuvchi asosiy omillar hisoblanadi. Fitrat turk (o'zbek) tilining so'z boyligi kam deganlarga Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarini asos qilib ko'rsatadi. Olim asarda keltirilgan "yig'lamoq" fe'lining: ingramoq, singramoq, ingichkirmoq, yig'lamoq, yig'lamsinmoq, o'kurmak, siqtamoq kabi shakllari bilan o'z fikrlarini dalilaydi. Bir so'zning bir necha leksemalarni hosil qila olish imkoniyati mavjudligini birgina "bilim" so'zi orqali ifodalab beradi. Masalan, bilimsiz, bilmas, bilsa va b[1:143]. Fitrat tilimizdagi qoidalarning mukammalligini unda boshqa arab, fors, rus, nemis, fransuz tillaridagi kabi mustasno holatlar yo'qligi bilan izohlashga harakat qiladi. Shu o'rinda Abdurauf Fitratning quyidagi fikrlarini keltirish o'rinli deb hisoblaymiz, "...*dunyo o'zgarib turadi. Hayot kundan-kun yangilashib boradir. Yuz yil burungi ota-bobolarimizning tushlariga ham kirmag'an bir ko'b hodisalar, narsalar maydong'a chiqib turadir. Bular uchun yangi-yangi otlar taqash lozim bo'ladir*" [4:47]. Abdurauf Fitrat so'z o'zlashtirish va yangi tushunchalarga nom topishni inkor etmaydi balki uning o'zi ham ushbu hodisalarga nisbatan o'zining qator ilmiy qoidalarni keltirishga harakat qiladi. Ular quyidagicha, **yangi tushunchalar uchun yangi nom yasaymiz** (*uchg'ich, uyushma, boshqarma* kabi); **chetdan yangi so'zlarni qabul qilamiz** (*elektrik, telefon, poyezd* kabi); **unutilib ketgan eski so'zlarimizni yangidan tirgizamiz** (*qurultoy* kabi) [4:47]. Olim mana shu "uch yo'l bilan tilimizga yangi so'zlarni kiritishni qabul qilmasak, tilimizni boyishdan to'xtatgan bo'lamiz" degan fikrni ilgari suradi. Fitrat bu yerda o'zbek tilining taraqqiyot manbalari haqida fikr yurityapti. Uning nuqtai nazaricha, milliy tillarning rivojlantirishning birinchi omili har bir tilning o'z imkoniyatlari asosida yangi so'z yasashdir. Yangi tushunchalar hosil bo'lar ekan, ularni ifodalovchi yangi so'zlar yangi shakllar izlab topish tillarni ana shu tarzda boyitish eng to'g'ri yo'ldir. Tilning milliy

tabiatidan kelib chiqqan holda yasalgan, o'sha tilning tabiatiga to'la mos keladigan bunday yasama tilning sofligini, milliyligini saqlab qoladi. Yuqorida misol qilib keltirilgan "uchg'ich" so'zi o'zbek tilining ichki imkoniyatlari asosda yasalgan. Uch (o'zak) + g'ich=(qo'shimcha). Bu yerda o'zbek qismi hamda qo'shimcha qismi o'zbekcha bo'lgani kabi ular o'rtasidagi yasaliş ham o'zbekchadir.

Hozirgi tilimizdagi ayrim so'zlar yuqoridagi talablarga javob bermaydi. Fitratning fikricha, yangi tushunchani tilning ichki imkoniyatlari orqali ifodalashning imkoniyatlari bo'lmasa, u holda boshqa tillardan so'z qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Bu ham milliy tilning rivojiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, olinma va o'zlashma so'z tilning milliy tabiatiga, tovushlar tizimiga sintaktik qonuniyatlariga moslashtirish zarur. Shundagina bu so'z mazkur tilning o'z boyligiga aylanadi. Darhaqiqat, Fitrat tilning boyishidagi asosiy omil hamda manbalarni asoslashga harakat qilgan. Shu o'rinda aytish mumkinki, chetdan so'zlarni ko'r-ko'rona o'zlashtirish o'rinli bo'lmaydi. U so'zning kelib chiqishini albatta o'rganish lozim. Chunki kirib kelayotgan yangi so'z o'zining jamiyatidagi belgi va xususiyatlarni o'zida aks ettiradi. Bu esa bizning tilimizning sofligiga, milliy ma'naviyatimizga ta'sir etmay qolmaydi. Shuning uchun tilga yangi so'zlarni olib kirishda ularni tilimiz qonun-qoidalariga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Shu orqali biz tilimizning sofligini saqlagan hamda boyishiga xizmat qilgan bo'lamiz. Shu tariqa olim o'z fikrlarida tilimizning milliy xususiyatlarini saqlashga, uning ichki qonuniyatlariga amal qilishga harakat qiladi. Tillarning taraqqiy qildirishning uchinchi yo'lini Fitrat "**unutilib ketgan eski so'zlarni yangidan tirgizish**" deya ko'rsatadi. Eski so'zlarni yangidan tirgizish bu yangi tushunchalarni ifodalashda arxaizmlardan foydalanish demakdir. Bu ham milliy tillarni o'z ichki manbalari asosida rivojlantirishni ta'minlaydi. Bizningcha, arxaizmlardan unumli hamda o'rinli foydalanish tilimizga ikki tomonlama foyda beradi: birinchidan turkiycha so'zlar hisobiga tilimizning sof-adabiy til bilan eski o'zbek tilini bir-biriga yaqinlashtiradi, ular orasidagi tafovutni kamaytiradi. Ma'lumki, tilshunoslik fanida adabiy til sheva va dialektlardan so'z olish hisobiga ham boyib borishi e'tirof etiladi.

Fitrat quyidagilarni yozadi: *Bilamizki, bizning shaharlarimiz yuzlab yillardan beri arab, forsiy adabiyotning hukmi ostida yashaydir. Shuning uchun bizda shahar tili buzug'dur. Tilimizning sof shaklini daladagi el-aymoqlarimizda ko'ra olamiz (lotin yozuvida)* [5:132]. Bu yerda o'zbek tilining sofligi haqida gap ketsa-da, biz uchun eng muhimi, Fitratning xalq jonli tiliga, xalq og'zaki ijodi namunalariga bo'lgan e'tiboridir. Bundan anglashiladiki, Fitrat adabiy til me'yorlarini belgilashda, adabiy tilni boyitishda jonli tilning, sheva va dialektlarning katta ahamiyatga ega ekanligini chuqur

his etgan. Yuqoridagi fikrlardan anglashiladiki, Abdurauf Fitrat milliy tillarning ichki va tashqi taraqqiyot manbalarni to'g'ri ko'rsatadi va turkiy tillardan, jumladan, o'zbek tilidan yot so'z va shakllarni chiqarib tashlashni taklif qiladi. Sababi, birinchidan, butunlay boshqa til guruhiga mansub tillarga (arab, fors, rus) oid so'zlar va shakllar turkiy tillarda keskin ko'payib ketganligi bo'lsa, ikkinchidan, o'zbek tiliga usmonli turk va tatar tili unsurlarining kirib kela boshlagani edi. Shunday sharoitda Fitrat o'zbek tilining sofliqi, milliyligini saqlab qolish uchun tilimizni o'zlashgan so'zlardan tozalash kerakligini tushunib yetdi.

Xulosa qilib aytganda, o'sha paytda tilimiz milliy xususiyatlari asrab qolishning boshqa yo'li ham yo'q edi. Fitratning bu harakatlari zamirida o'zbek tilini boshqa tillarning tazyiqidan himoya qilish fikri yotadi. Fitrat butun umri davomida o'zbek tilining sofliqi uchun kurashdi va uni boshqa tillarning tazyiqidan himoya qildi. Bu borada u o'zbek xalqining buyuk mutafakkiri Alisher Navoiydan keyin ikkinchi o'rinda turadi desak xato bo'lmaydi. Fitratning tilimiz haqidagi orzu-armonlari Alisher Navoiyning fikrlari bilan hamohangligi ko'rinib turibdi. Olim o'zbek tilining so'z boyligi, so'z yasash imkoniyatlari, grammatik qoidalarning tugalligi jihatidan boshqa tillardan qolishmasligini ko'p bora ta'kidlaydi. Quyida keltiriladigan gaplar esa fikrimizning isbotidir: *"Tilimizda so'z boyligi, ishtiqoq kengligi, qoida kengligi sarf-nahv ingichlari boshqa sharq tillardan qolishmas bu to'g'rilarda pors tilini butunlay keyinga qoldiriladir"* [4:52]. Fitratning til sofliqi yo'lida aytgan fikrlari o'zbek tilining milliyligiga xizmat qiladi, tillarning ijtimoiy aloqasini (boshqa tillardan so'z qabul qilishni) inkor qilmaydi va hech bir tilni kamsitmaydi. Zero, Fitratning o'zi: *"Bizning hech bir tilga xusumatimiz yo'q"* [2:37] degan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Нурмонов.А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Т.: Ўзбекистон. – Б.138-143.
- Фитрат А. 1921 йил Тил ва имло қурултойида сўзланган нутқ. 1921 йил тил ва имло қурултойининг чиқарган қарорлари. – Т., 1922. – В. 35-40.
- Қурбонова М.М. Абдурауф Фитрат ва ўзбек тилшунослиги. – Т.: Университет, 1997. – Б.8.
- Фитрат А. Танланган асарлар IV жилд. Т.:2006. – Б. 47-318.
- Фитрат А. Тилимиз. "Иштирокиюн".1919, 132-сон.
- Жўрақулов У. Фитратнинг тадқиқотчилик маҳорати (ўзбек адабиёти тарихига оид тадқиқотлари мисолида). Филол.фан.номз. ... дис. автореф. – Т., 1998. – 26 б.